

همزة الإزالة

Hamza-ul-Izala

Dr. Aliya Akram*
Dr. Zaheer Ahmad**

Abstract

This type of Hamza also popular as “Hamza-ul-Salb” & “Hamza-ul-Nafi” among the Arab Linguists is one of the Wonders of the Arabic Language. Despite that the particles of Negation e.g. (ما) and (لا) are very clearly used in Arabic Language to make a Negative Sentence, but the Arab Linguists used another style – which is very simple and effective in its own self – by introducing Hamza on a verb which makes its meaning opposite to the original meaning of the trilateral verb (i.e. before entering the Hamza). Thus Hamza-ul-Izala is the Hamza that enters on some verbs in Arabic Language & makes its meaning opposite to the original meaning of the verb. It has many examples, including:

- (قَسَطَ): to act unjustly
- (أَقْسَطَ): to act justly, in fairness, equitably
- (مُقْسِط): just, fair
- (شكا): to complain of something
- (أشكا): to resolve one’s complaint
- (عقل): to hobble the camel with the عقال, to intern, confine
- (أعقل): to free the camel from عقال
- (عجم): to be obscure, incomprehensible, unintelligent, to speak incorrect Arabic
- (أعجم): to make the speech clear, remove the imbiguity
- (مُعْجَم): Dictionary, Lexicon

Keywords:

Particles of Negation:	أدوات النفي
Negative Sentence:	جملة سلبية
Trilateral Verb:	الفعل الثلاثي
Hamza-ul-Nafi:	همزة النفي
Opposite:	التضاد

هذه الهمزة المعروفة بـهمزة السلب وهمزة النفي وهمزة الإزالة من عجائب اللغة العربية، ذلك أنه كان في لغة العرب أدوات نفي، نحو (ما) و(لا) وغيرهما، وهي واضحة في الدلالة على النفي، لكن العرب جعلت أسلوباً آخر من أساليب النفي، وهو إدخال الهمزة على الفعل، فتسلب الهمزة المعنى الذي كان عليه الفعل قبل دخول هذه الهمزة.

“ألف السلب أو همزة الإزالة في اللغة العربية هي ألف مهموزة التي تدخل على بعض الأفعال فتغير معناها إلى ضده وتفيد

* Assistant Professor/Chairperson Faculty of Arabic (Female Campus) International Islamic University – Islamabad.

Email: Aliya.akram@iiu.edu.pk

** Assistant Professor – In-Charge Department of Linguistics International Islamic University – Islamabad.

Email: Zaheer.ahmad@iiu.edu.pk

السلب والإزالة.

ويجيء أفعل لسلبك عن مفعوله ما اشتق منه مثل أشكيتيه أي أزلت شكواه، وأعجمت الكتاب: أزلت عجمته. وقد يكون لسلب الفعل عن الفاعل إذا كان لازماً كقولهم، أقسط: أخفيها أي أزال عنه القسط وهو الجور - ويحتمل هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ مضارع أخفى بمعنى ستر، والهمزة هنا للإزالة أي أزلت الخفاء وهو الظهور. (الخفاء من الأضداد، يقال خفيت الشيء أظهرته). وإذا أزلت الظهور صار للستر كقولك: أعجمت الكتاب، أزلت عنه العجمة، وقال أبو علي: هذا من باب السلب، ومعناه أزيل عنها خفاءها، وهو سترها. (1)

يعد التضاد أهم جنس من أجناس الكلام في اللغة العربية يقصد به أن تؤدي اللفظة الواحدة معنيين مختلفين متضادين تنبئ كل لفظة عن المعنى الذي تحتها وتدل عليه وتوضح تأويله.

وأجناس كلام العرب في الافتراق متعددة منها:

- اتفاق اللفظ واختلاف المعنى مثل: عين الماء، وعين المال، وعين الركبة، وعين الميزان، والمنارة التي يؤذن عليها، والمنارة العلم يجعل للطريق من طين أو تراب أو خشب، والمنارة المصباح.

- اتفاق اللفظين وتضاد المعنى مثل: جلل للكبير والصغير، والجون للأبيض والأسود، والقوى للقوي والضعيف، والناهل: العطشان، والذي شرب حتى روي.

- تقارب اللفظين واختلاف المعنيين: مثل: حرج إذا وقع في الحرج، وتخرج إذا تباعد من الحرج، وكذلك أثم وتأثم، وفتح إذا أتاها الفزع، وفتح عن قلبه إذا نحى عنه الفزع. (2)

والتضاد كثير في كلام العرب فتجيء الكلمة الواحدة تؤدي معنيين متضادين نفهم ذلك من السياق ففي قول الشاعر:

"كل شيء ما خلا الموت جلل والفتى يسعى ويلهيه الأمل"

لا يمكن أن يفهم القارئ أن جلل معناه عظيم وكلمة جلل من الأضداد بمعنى عظيم ويسير وهي هنا بمعنى يسير.

ويدكرون من الأضداد: "ولي إذا أقبل وولي إذا أدبر".

"وعسعس الليل: إذا أقبل بظلامه، وعسعس أدبر".

وقسط: جار وعدل، وظننت الشيء ظناً: تيقنته وأيضاً شككت فيه، وأسررت: بمعنى أظهرت وكنتمته.

وترد الأضداد في آي الذكر الحكيم فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَطُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾ (3) أراد الذين يتيقنون ذلك، لأنه لا يجوز أن نفهم أن الله تعالى يمدح قوماً بالشك في لقاءه.

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أقرءوا كِتَابِيَهٗ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ﴾ (4) "أي أني أيقنت ولو كان شاكاً لم يكن مؤمناً". (5)

وتأتي الأضداد في الحديث النبوي الشريف وتكثر الأضداد في الشعر أيضاً.

لقد سار التأليف في كتب الأضداد جنباً إلى جنب مع حركة جمع اللغة وغرائبها التي بدأت في أواسط القرن الثاني من الهجرة، أي في الوقت الذي نهض فيه علماء اللغة، وشدوا الرحال إلى البادية لتدوين اللغة من مصادرها الأصلية. وبهذا الفهم يمكن لنا أن نعد التأليف في الأضداد وتدوينها جزءاً متمماً للحركة الواسعة الخصبية التي شملت تدوين اللغة في هذا الدور. وقد ظهر هذا النوع من التأليف في وقت مبكر خلال القرن الثاني، فأول عالم من علماء اللغة ينسب إليه كتاب في الأضداد هو الفراء (ت 207هـ) ثم كثرت التأليف في الأضداد واستمر في ازدياد واطراد طوال القرن الثالث، ولا نكاد نجد عالماً من علماء اللغة ورواتها الذين عاشوا في هذا الدور إلا وله كتاب في الأضداد. وفي القرن السادس يؤلف فيها ابن الدهان (ت 569هـ) وابن الأنباري (ت 577هـ) وفي القرن السابع نجد أبا الحسن الصاغاني (ت 650هـ).

"وإذا كان التأليف في الأضداد بدأ بالفراء (ت 207هـ) لكن ليس معنى هذا أن علماء اللغة الأوائل لم يلتفتوا إلى هذه الظاهرة إنما التفت إليها أبو عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب، وسيبويه... وغيرهم ولكنهم لم يفرّدوا لها مصنفات خاصة." (6) بل نجد فيها إشارات سريعة، مثل: "إن العرب كثيراً ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل كقولهم شكاً إلى فلان فأشكيتته أي أزلت شكايته وقولهم: عقل البعير فأعقلته، أي: أزلت عقله".

ولهذا أمثلة كثيرة جداً، منها:

- 1) قسط وأقسط: قسط: ظلم، وعندما دخلت همزة السلب، سلبته معنى الظلم، فصار أقسط: بمعنى عدل.
- 2) نشطت الشيء أي عقدته، وعندما دخلت عليه همزة السلب، سلبته معنى العقد، فصار أنشطته: أي حللته.
- 3) أعجمت الكتاب إذا أزلت عجمته.
- 4) خفرت الشيء إذا حميته وحرسه، وأخفرت العهد إذا نقضته. وغير ذلك كثير. منها.

الثلاثي والمزيد (بهمزة الإزالة) كلاهما من المتضادين

- "قَعَثَ له من الشيء: قَعَثًا، وَقَعَثَهُ: أعطاه قليلاً. قَعَثَ الشيءَ قَعَثًا: استأصله واستوعبه. أَقَعَثَ في ماله: أسرف.

وَأَقَعَثَ في العطية، وله في العطية، العطية: أجزها له." (7)

"الإقعاتُ: الإكثار من العطية.

ومطرٌ قَعِيْتُ، وَبَلَّ كثيرٌ.

فجعله من الأضداد." (8)

- فرح: الفَرْحُ = نقيض الحُزْنِ؛

وقال ثعلب: هو أن يجد في قلبه حِقْمَةً؛ والفَرْحُ: أيضاً: البَطْرُ.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (9).

"وفي حديث التوبة: لَللَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتُوبَةِ عَبْدِهِ؛" (10)

الْفَرْحُ ههنا وفي أمثاله كناية عن الرضا وسرعة القبول وحسن الجزاء لتعذر إطلاق ظاهر الفرح على الله تعالى. وأَفْرَحَهُ الشيءُ والدِّينُ: أَثْقَلَهُ.

وَالْمَفْرَحُ: الْمُثْقَلُ بالدِّينِ.

ورجلٌ مُفْرَحٌ: محتاجٌ مغلوبٌ. وقيل: فقير لا مال له.

قال ابن الأثير: "وأَفْرَحَهُ إذا عَمَّهُ. وحقيقته أزلتُ عنه الفرح كأشكيتُهُ إذا أزلت شُكُوه. والمتنقل بالحقوق مغموم مكروب إلى أن يخرج عنها." (11)

- "وأَقْدَى عَيْنُهُ: إذا القى فيها القَدَى

وَقَدَّاهَا: إذا نزع عنها القَدَى." (12)

- " (قَوِيٌّ): - قُوَّةٌ: كان ذا طاقَةٍ على العمل فهو قَوِيٌّ (ج أقوياء)" (13) القُوَّةُ نقيض الضعف، والجمع قُوى، قِوى.

وقوله عز وجل: ﴿يَا حَيُّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (14) أي بجدٍّ وَعَوْنٍ من الله تعالى، ورجلٌ شديد القُوى أي شديد أسْرِ الخَلْقِ مُمْرٌ. وقال سبحانه وتعالى: ﴿شَدِيدُ الْقُوَى﴾ (15) قيل: هو جبريل عليه السلام.

"و(القُوى) جمع القُوَّة، (فخذها بقوة) بجد وحزم." (16)

"كأنه لما قيل: (فخذها بقوة)" (17)، "أي بجد واجتهاد، علمنا أنه أخذ بما أمر به وتلقاه بالقبول." (18)

"ابن سيده: قَوَى اللهُ ضَعْفَكَ أي أَبَدَلَكَ مكان الضعف قُوَّةً." (19)

"(أَقْوَى) الرجل: افتقر - ونزل بالقُفر.

وَنَقِدَ طعامه وَفَيَّ زاده. وجاع فلم يكن معه شيءٌ، وإن كان في بيته وسط قومه." (20)

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَتَاعًا لِلْمُنْثَوِينَ﴾ (21)، "قيل: (المقوي) الذي لا زَادَ معه." (22)

- " (عَتَبَ) عليه - عَتَبًا وَعِتَابًا: لَامَهُ وَخَاطَبَهُ خَاطَبَةً الإِدْلَالِ طَالِبًا حُسْنَ مَرَاجَعَتِهِ وَمَذَكَّرًا إِيَّاهُ بما كَرِهَهُ منه.

أَعْتَبَهُ، أَرْضَاهُ بعد العتاب. وفي المثل: ما مُسِيءٌ مَنْ أَعْتَبَ وَأَعْتَبَ عن الشيء انصَرَفَ." (23)

- " (ترب) = تَرَبَ الشيءُ أَصابه التُّرابُ

ومنه تَرَبَ الرجلُ أي: افتقر. كأنه لَصِقَ بالتراب (وتَرَبَّتْ يده) دعاء عليه أي لا أصاب خيراً.

وأتربه جعل عليه التراب.

وأترَبَ الرجلُ استغنى أي صار له من المال بقدر التراب." (24)

ومسكينٌ ذو مَتْرَبَةٍ أي لاصِقٌ بالتراب.

(والتُّراب) وهي عِظَامُ الصُّدْرِ.

- (نشُد) - الصَّلَاةُ: طلبها وسأل عنها .

ونشد فلاناً : قصدهُ وسأله ..

أنشد له : أجابه .

- (عجم) : الحرف والكتاب ؛ عَجْمًا أزال إبهامه بالنَّقْطِ والشُّكْلِ
عَجْمَ فلانٌ ؛ عُجْمَةٌ = كان في لسانه لُكْنَةٌ .

ويقال كذلك : عَجْمَ الكلامِ إذا لم يكن فصيحاً فهو أَعْجَمُ .

أعجم الكلام : أبهمه وذهب به إلى العُجْمَةِ خلافُ أعربه .

أعجم الكتاب ؛ عَجْمَةٌ . = نَقَطَهُ - قال ابن جنى : أَعْجَمْتُ الكتابَ : أزلتُ
استعجمته . " (25)

"العَجْمُ : خلافُ العَرَبِ ! الواحد: عَجَمِيّ نطق بالعربية أو لم ينطق

المعجمُ : ديوان لمفردات اللغة مُرتَّبٌ على حروف المعجم . " (26)

- (نشط) : النَّشَاطُ: ضِدُّ الكَسَلِ يكون ذلك في الإنسان والدابة، عن الليث: نَشِطَ الإنسانُ يَنْشِطُ نَشَاطاً، فهو
نَشِيطٌ طَيِّبُ النفسِ للعمل .

وَأَنْشَطَ القَوْمَ إذا كانت دواجِمُ نَشِيطَةً .

وَأَنْشَطَ البعيرَ : حَلَّ أَنْشوطته .

"وللمرسل في أمر يسرع فيه عزيمته: كأنما أنشط من عقال ونشط أي حلّ." (27) "

"عقل: العَقْلُ: الحِجْرُ والنُّهْيُ ضِدُّ الحُمُقِ، والجمع عُقُولٌ .

وعند ابن الأَثيري: رَجُلٌ عاقِلٌ: أي الجامع لأمره ورأيه،

مأخوذ من عَقَلْتُ البعيرَ إذا جَمَعْتَ قوائمه،

وقيل العاقِلُ الذي يَحْجِسُ نفسه ويُرُدُّها عن هَواها . " (28)

"وقولهم عقل البعير فأعقلته أي: أزلت عقاله .

"شفي: الشِّفاءُ دواءٌ معروفٌ وهو ما يُبرئُ من السَّقَمِ

والفعل شَفاه الله من مَرَضِهِ شِفاءً

وَأَشْفَيْتُ فلاناً إذا وهبت له شِفاءً من الدواء

وفي حديث عمر: لا تَنْظُرُوا إلى صلاةِ أَحَدٍ ولا إلى صِيامِهِ ولكن انظروا إلى وَرَعِهِ إذا أَشْفَى " (29) "أي: إذا أَشْرَفَ على الدُّنيا
وأَقْبَلَتْ عليه . " (30)

- "وَحَفَرْتُ الرجلَ أَجْرَتُهُ وَحَفِظْتُهُ .

وَحَفَرْتُهُ إذا كنت له حَفِيرًا أي حاميًّا وكفيلًا .

وَأَخْفَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا نَقَضْتَ عَهْدَهُ وَذَمَامَهُ وَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلْإِزَالَةِ أَيْ: أَزَلْتُ خُفَّازَتَهُ كَأَشْكَيْتَهُ إِذَا أَزَلْتَ شِكْوَاهُ.
- وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: من ظلم من المسلمين أحداً فقد أَخْفَرَ اللهُ، وفي رواية: ذَمَّةُ اللهِ.

2 - ما اتفق الثلاثي و المزيد (بهمزة الإزالة) فيه و ما زاد عليه:

- "قَسَطَ فُلَانٌ - قَسِطًا : عدل

و- قَسِطًا وَقُسُوطًا: جار وعَدَلَّ عن الحق (ضدّ) فهو قاسِطٌ." (31)

"في أسماء الله تعالى الحسنى المُقْسِطُ: هو العادلُ.

يقال: أَقْسَطَ يُقْسِطُ إِذَا عَدَلَ،

وَقَسِطَ يُقْسِطُ فَهُوَ قَاسِطٌ إِذَا جَارَ

فكأن الهمزة في أَقْسَطَ لِلسَّلْبِ

كما يقال شكا إليه فَأَشْكَاهُ." (32)

"وَأَقْسَطَ فِي حَكْمِهِ عَدَلٌ فَهُوَ مُقْسِطٌ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزُ ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾" (33)

"وَالْقَسِطُ الْجَوْرُ، وَالْقُسُوطُ: الْجَوْرُ وَالْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ؛ وَأَنْشَدَ:

يَشْفِي مِنَ الصَّغَنِ قُسُوطُ الْقَاسِطِ." (34)

"وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾" (35)

﴿قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ﴾" (36):

"مُواظِبِينَ عَلَى الْعَدْلِ مَجْتَهِدِينَ فِي إِقَامَتِهِ." (37)

"فَهُوَ مِنْ قَسَطَ ... قَسِطًا: عَدَلُ.

- خَفَا الْبَرْقُ خَفْوًا وَخُفْوًا لَمَعَ.

وَخَفَا الشَّيْءُ خَفْوًا ظَهَرَ.

وَخَفَى الشَّيْءُ خَفِيًّا وَخُفِيًّا: أَظْهَرَهُ وَاسْتَخْرَجَهُ.

وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كَانَ يَخْفِي صَوْتَهُ بِأَمِينٍ: يُظْهِرُ صَوْتَهُ." (38)

وَقَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾" (39) أَيْ أَظْهَرَهَا حَكَاهُ اللَّحْيَانِي عَنِ الْكَسَائِي عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ عَنِ

سَعِيدِ ابْنِ جَبْرِ.

"فَرَوَى عَنِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّهُ قَرَأَ: أَكَادُ أَخْفِيهَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ؛ قَالَ: أَظْهَرَهَا. (لِتُحْزَى) أَيْ: الْإِظْهَارُ لِلْحِزَاءِ." (40)

- "أَخْفَى الشَّيْءَ: سَرَّهُ وَكْتَمَهُ." (41)

- "وَخَفِيَتْ: أَظْهَرَتْ وَخَفِيَتْ: سَرَتْ." (42)

"وَخَفِيَتْ الشَّيْءَ أَخْفِيَهُ: كَتَمْتُهُ، وَخَفِيَتْهُ أَيْضًا: أَظْهَرْتُهُ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.

- وعد: (الوَعْدُ) يُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. يُقَالُ: وَعَدَ، يَعِدُ، وَعْدًا. وَعَدَّ، وَعَدًّا.

قال الفراء يُقَالُ وَعَدْتُهُ خَيْرًا وَوَعَدْتَهُ شَرًّا. فإذا أَسْقَطُوا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ قالوا في الْخَيْرِ (الوَعْد) و(العِدَّة) وفي الشَّرِّ (الإيْعَاد) و(الوَعِيد)

فإن أَدَخَلُوا الْبَاءَ فِي الشَّرِّ جَاءُوا بِالْأَلِفِ فقالوا: (أَوْعَدَهُ) بِالسَّجْنِ وَنَحْوِهِ. " (43)

- "سرر:

سَرَّ الشَّيْءَ: كَتَمَهُ.

وَالسَّرُّ: مَا تَكْتُمُهُ وَتَخْفِيهِ.

وَالسَّرُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: أَكْرَمُهُ وَخَالَصُهُ.

يقال: سَرَّ الْوَادِي وَسَرَّ الْأَرْضَ: أَكْرَمَ مَوْضِعَ فِيهِمَا. وَهُوَ فِي سِرِّ قَوْمِهِ: فِي أَفْضَلِهِمْ (ج)

"وَأَسَرَ الشَّيْءَ: كَتَمَهُ وَأَعْلَنَهُ وَفَسَّرَ بِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾" (44)

"وَأَسَرَ إِلَيْهِ حَدِيثًا" (45)

"أَيُّ أَفْضَلِي إِلَيْهِ بِهِ، وَأَسَرَ إِلَيْهِ الْمُوَدَّةَ وَالْمُوَدَّةَ." (46)

- "شكأُ - شكواُ تألم مما به من مرض ونحوه. أشكو بئني وحنيني إلى الله.

(أشكاه) وأرضاه وأزال سبب شكواه" (47)

"أَشْكَيْتُ فَلَانًا أَي أَحْوَجَهُ إِلَى أَنْ يَشْكُوكَ، وَأَشْكَيْتُهُ أَيضًا إِذَا أَعْتَبْتَهُ مِنْ شَكْوَاهُ وَنَزَعْتَ عَنْ شِكَايَتِهِ وَأَزَلْتَهُ عَمَّا يَشْكُوهُ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.

وفي الحديث (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا). " (48)

"أَي: شَكَّوْا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَمَا يُصِيبُ أَفْدَامَهُمْ مِنْهُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَسَأَلُوهُ تَأْخِيرَهَا قَلِيلًا فَلَمْ يُشْكِهِمْ أَي لَمْ يُجِيبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُزِلْ شَكْوَاهُمْ.

وَأَشْكَاهُ نَزَعَ لَهُ مِنْ شِكَايَتِهِ وَأَعْتَبَهُ

- "وَدَعَ - يَدَعُ وَدَعَا: صَارَ إِلَى الدَّعَةِ وَالسَّكُونِ.

- سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فَهُوَ وَدِيعٌ، وَوَدَاعٌ.

- فَلَانَ الشَّيْءَ: تَرَكَهُ. وقرئ" (49):

﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ﴾ (50)

- "(أَوْدَع) الشيء: صانه.
- وأودع الفرس ونحوه: أراحه وصَيَّرَه إلى الدَّعة والسكون.
- أودع فلاناً الشيء: دَفَعَه إليه ليكون عنده ودِيعَةً. (51)
- وأَوْدَعَه مالاً أيضاً قَبْلَه منه ودِيعَةً وهو من الأضداد. (52)
- "همد: هَمَدَ الشيءُ هُدًى، وهُمُوداً: خمد وضعف.
- يقال: همدت النار: انطفأت أو ذهبت حرارتها.
- أن خمود النار أن يسكن لهبها ويبقى جمرها، وهوودها ذهابها البتة. (53)
- "وهمد الرجل مات وهمد صوته سكن.
- همد الأرض: جَفَّتْ وفلم تُنبِت. والزَّرْعُ: ذهب وبلي ﴿وَوَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ (54) أي: جافة ذات تُراب.
- "(أَهْمَدَ): سكت أو سكن يقال أهدم فلان سكت على ما يكره.
- وأهدم في المكان: استقرَّ وأقام. (55)
- "قَرَنَ الفرسُ قُرْنًا: وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه فهو قَرُونٌ.
- قرن الحج بالعمرة: وصلهما. وبين عملين أذاهما معاً.
- قرن الشيء إلى الشيء: وصله وشدَّه إليه. (56)
- "و(أَقْرَنَ) له أطاقه" (57) وقوي عليه.
- قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (58) أي مُطِيقِينَ.
- "و(قَارُونُ) اسمُ رَجُلٍ يُضْرَبُ به المِثْلُ في الغَيِّ" (59)، (لا يَنْصَرِفُ للعُجْمَةِ والتعريف).
- "قال ابن هانئ: المَقْرِنُ المَطِيقُ والمَقْرِنُ الضعيف.
- والإِقْرَانُ قُوَّةُ الرجل على الرجل يقال: أَقْرَنَ له إذا قَوِيَ عليه.
- وَأَقْرَنَ عن الشيء: ضَعُفَ.
- وَأَقْرَنَ عن الطريق عَدَلَ عنها قال ابن سيده أراه لضعفه عن سلوكها.
- وَأَقْرَنَ الرجل إذا أطاق أَمَرَ ضَيْعَتَهُ ومن الأضداد. (60)
- "قَهَمَ - قَهَمًا: قَلَّتْ شهوته للطعام من مرضٍ أو غيره. فهو قَهَمٌ." (61)
- "وَأَقْهَمَ فلان إلى الطعام إقْهَامًا إذا اشتهاه،
- وَأَقْهَمَ عن الطعام إذا لم يَشْتَهه،
- وَأَقْهَمَتِ الإبل عن الماء إذا لم تُردّه. (62)

- "و (أَقَهَى) فلان : دام على شُرْب القهوة.

و (أَقَهَى) عن الطعام امتنع منه ولم يُرده.

- (قَهَى) - قَهِيًا لم يشتهه الطعام.

ويقال: قَهَى عن الطعام وعن الشراب.

و قَهَى الشيء فلاناً عن الطعام صَدَّه عنه. " (63)

- (عَدَدَ) أي خَالَفَ وردَّ الحقَّ وهو يَعْرِفُهُ.

فهو (عَنِيدٌ) و(عَانِدٌ). (64)

"قال الله تعالى: ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾" (65).

قال قتادة: العنيدُ المعْرِضُ عن طاعة الله تعالى.

"وقال تعالى: ﴿وَحَابٌ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾" (66). "عَدَدَ الرجلُ: عتا وطَعَا وحاوَرَ قَدْرَه. ورجلٌ عَنِيدٌ: عاند. وهو من التَّجَبُّر. وفي

خطبة أبي بكر رضي الله عنه: وسترون بعدي مُلْكاً عَضُوضاً ومَلِكاً عنوداً؛ العنود والعنيدُ بمعى وهما فاعيلٌ وفِعُولٌ بمعنى فاعل أو مُفَاعَلٌ.

وفي الحديث: إن الله جعلني عبداً كريماً، ولم يجعلني جَبَّاراً عنيداً؛" (67) (العنيد) الجائر عن القصد الباغي الذي يردُّ الحق مع العلم به.

3- ما كان لكل منها متضادين

- "فرط: فرَطَ في الأمرِ أي قَصَرَ فيه وضيَّعَهُ حتى قَاتَ.

و(فَرَطَ) عليه أي عَجَلَ وَعَدَا ومنه قوله تعالى ﴿أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾" (68).

"وَفَرَطَ الْقَوْمُ سَبَقَهُمْ إِلَى الْمَاءِ فَهوَ فَارِطٌ.

و(أَفْرَطَهُ) تَرَكَه ومنه قوله تعالى ﴿وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾" (69)

أي: مَتْرُوكُونَ فِي النَّارِ أَي مَنَسِيُون.

"و(أَفْرَطَ) فِي الْأَمْرِ جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ وَالْإِسْمُ مِنْهُ (الْفَرَطُ) بِالتَّسْكِينِ. يُقَالُ: إِيَّاكَ وَالْفَرَطُ فِي الْأَمْرِ.

وفي الحديث (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ)" (70) "ومنه قيل للطفل الميت: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً" (71) "أي أَجْراً يَتَقَدَّمُنَا حَتَّى نَرِدَ عَلَيْهِ.

وَأَمْرٌ (فُرُطٌ) بضمّتين أي: مُجَاوِزٌ فِيهِ الْحَدُّ." (72)

"ومنه قوله تعالى ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾" (73)

- "ورق: الْوَرَقُ: وَرَقُ الشَّجَرَةِ وَالشُّوكِ.

وَالْوَرَقُ: مِنْ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَالكِتَابِ، الْوَاحِدَةُ وَرَقَةٌ.

وَوَرَّقَ الشَّجْرَةَ يَرُقُّهَا وَرَقًا: أخذ وَرَقَهَا.
وقال اللحياني: وَرَقَتِ الشَّجْرَةُ، خفيفةً، أَلَقَتْ وَرَقَهَا.
ويقال: رَقَّ لِي هذا الشَّجْرَةُ وَرَقًا أَي خُذَ وَرَقَهَا.
وقال أبو حنيفة: وَرَقَتِ الشَّجْرَةُ وَوَرَقَتْ وَأَوْرَقَتْ، كُلُّ ذَلِكَ، إِذَا ظَهَرَ وَرَقُهَا تَامًا.
وعامٌّ أَوْرَقُ: لا مطر فيه، والجمع وُرُق.
والوَرَقُ المال من دراهم وإبل وغير ذلك.
وقال ابن سيده: الوَرَقُ المال من الإبل والغنم.
ويقال: أَوْرَقَ الرَّجُلُ كَثْرَ مَالِهِ. ويقال: أَوْرَقَ الحَابِلُ يُورِقُ إِبْرَاقًا، فهو مورك إذا لم يقع في جبالته صيد.
وكذلك الغازي إذا لم يَعْنَمَ فهو مُورِقٌ ومُخْفِقٌ، وَأَوْرَقَ الطَّالِبُ إِذَا لم يَنْلِ.
وَأَوْرَقَ الصَّائِدُ إِذَا لم يَصِدْ وَأَوْرَقَ الصَّائِدُ أَخْطَأَ وَخَابَ.
وقوله أَنشده ثعلب:
إِذَا كَحَلْنَ عَيْونًا غَيْرَ مُورِقَةٍ رَيَّسْنَ نَبْلًا لِأَصْحَابِ الصَّبَا صُبْدًا
يعني غير خائبة. وَأَوْرَقَ الغازي: أَخْفَقَ وَعَنِمَ، وهو من الأضداد. قال:
ألم تَرَ أَنَّ الحَرْبَ تُعَوِّجُ أَهْلَهَا مِرَارًا وَأحيانًا تُفِيدُ وتورق؟" (74)
- "شيخ: الشَّيْخُ والشَّائِخُ والمُشَيْخُ: الجادُّ والحَذِرُ.
وشَائِخَ الرَّجُلِ جَدٌّ فِي الأَمْرِ.
والإِشاحَةُ: الحَذَرُ
وأشاحَ على حاجته وشايخَ مُشايخَهُ وشياحاً.
والشَّيْخُ الحِذَارُ والجِدُّ فِي كلِّ شَيْءٍ.
ورجلٌ شائخٌ: حَذِرٌ. وشايخٌ وأشاحٌ بمعنى حَذِرٌ. " (75)
- " (عَبَلٌ) به - عَبَلًا ذَهَبَ
عَبَلُ الشَّجَرِ : حَتَّ وَرَقَهُ. عَبَلُ الشَّيْءِ: رَدَّهُ.
ويقال عَبَلْتَهُ عَبولاً: أَصَابْتَهُ المَنِيَّةَ.
(أَعْبَلُ) الشَّجَرُ : كانَ ذا عَبَلٍ. " (76)
"والعَبَلُ: الوَرَقُ الساقطُ والطالِعُ، ضِدُّ، وقد أَعْبَلُ فِيهِمَا.
وقال النضر: أَعْبَلَتِ الأَرطاهُ إِذَا نَبَتَ وَرَقُهَا،
وأَعْبَلتَ إِذَا سَقَطَ وَرَقُهَا فَهِيَ مُعْبِلٌ.

قال الأزهري: جعل ابن شُمَيْلٍ أُعْبِلَت الشجرة من الأضداد، ولو لم يحفظه عن العرب ما قاله لأنه ثقة مأمون. (77)
 - (معن) الماء : سَهْلٌ وسال أو جرى فهو معين (ج مُعْنٌ). وفي التنزيل : ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ (78) " والوادي: كثر فيه الماء. فسهل تناوله.

- (أمعن) فلان : تباعد
 أمعن : كثر ماله. (79)

يقال للذي لا مال له: ماله سَعْنَةٌ ولا مَعْنَةٌ أي: قليلٌ. ولا كثيرٌ؛ وقال ابن بري: السَعْنُ الكثير، والمعْنُ القليل.
 والمعنيُّ: القليل المال.
 والمعني: الكثير المال.
 وأمعن الرجل إذا كثر ماله،
 وأمعن إذا قلَّ ماله.

فالمعن كل ما انتفعت به قليلا كان أو كثيرا ورجل معني ينتفع بما لديه قل أو كثر.
 "وينكر أهل الازدراء بالعرب عليهم هذه الظاهرة اللغوية ويرون أنها تؤدي إلى الالتباس، وتضلل المخاطب.
 وقد دافع العرب عن ذلك بأن كلامهم يصحح بعضه ويرتبط أوله بآخره ويعرف المعنى المقصود باستيفاء جميع الكلام ومجيء ما يدل بعد اللفظة على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر فلا يراد بها في حال التكلم والأخبار إلا معنى واحداً.
 وعلى كل حال فكثرة هذه الأجناس من الكلام عن العرب ومن بينها التضاد يدل على اتساع اللغة العربية كما يدل على أن مذاهب الكلام لا تضيق عليهم عند الخطاب.
 وظاهرة التضاد في اللغة أثارت خلافاً بين العلماء منذ القدم فقال بما بعضهم، وأنكرها آخرون، وكان من المنكرين ابن درستويه بل وصل به الإنكار إلى حد تصنيف كتاب في إبطالها.
 ونجد في المحدثين من ينكر الأضداد في اللغة منهم الأستاذ عبد الفتاح بدوي في مادة (أضداد) في دائرة المعارف الإسلامية فهو يرى عدم وجود لفظ واحد في اللغة له معنيان متقابلان بوضع واحد. (80)

الهوامش:

- (1) محمد عبد الخالق عضيمة، المغني في تصريف الأفعال، دار الحديث، 1992م، ص 130.
- (2) أبو حاتم السجستاني، كتاب الأضداد، ص 75، 76.
- (3) البقرة، -46.
- (4) الحاقة، -20.
- (5) كتاب الأضداد، ص 76-78.

- (6) كتاب الأضداد، أبو حاتم السجستاني، تحقيق: د. محمد عبد الله القادر أحمد، ص 83، 84، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1991م.
- (7) المعجم الوسيط، ص 748، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى و آخرون، الناشر: مكتبة المرتضى إيران.
- (8) لسان العرب ج 11 ص 235، لابن منظور، داراحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: 1، 1990
- (9) سورة القصص، الآية: 76.
- (10) صحيح مسلم كتاب التوبة باب في الحظ على التوبة والفرح بها، ح 6957، ص 1154، موسوعة الحديث الشريف، بإشراف: صالح بن عبدالعزيز، دارالسلام، الرياض، السعودية، ط: 3، م: 2000
- (11) لسان العرب، ج 10 ص 212.
- (12) فقه اللغة للثعالبي، ص 423. تحقيق: حمد و طماس، دار المعرفة بيروت، لبنان، ط: 1، 2004 م.
- (13) المعجم الوسيط، ص 768.
- (14) سورة سورة مريم، الآية: 12.
- (15) سورة النجم، الآية: 5.
- (16) الكليات لأبي البقاء، ص 738، تحقيق: د. عدنان درويش. مؤسسة الرسالة، بيروت - 1998م، ط: 2.
- (17) سورة الأعراف، الآية: 145.
- (18) إعراب القرآن للزجاج. ج 2 ص 572، تحقيق: إبراهيم الإبياري، مؤسسة مطبوعات إيران.
- (19) لسان العرب، ج 11 ص 362.
- (20) المعجم الوسيط، ص 768.
- (21) سورة الواقعة، الآية: 73.
- (22) مختار الصحاح، ص 671. عبد القادر الرازي، تحقيق: شهاب الدين أبي عمر، دار الفكر، بيروت، 1993 م
- (23) المعجم الوسيط، ص 581.
- (24) مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ص 107، 108.
- (25) لسان العرب، ج 9، ص 69.
- (26) معجم الوسيط، ص 586.
- (27) لسان العرب، ص 146، 147.
- (28) لسان العرب، ج 9 ص 326.
- (29) شعب الإيمان، باب: حفظ اللسان، ح 4546، ج 6، ص 512.
- (30) أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبو بكر البيهقي، ط: 1، 2003م. تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد، مكتبة الرشيد، الرياض. لسان العرب، ج 7، 158.
- (31) المعجم الوسيط، ص 734. انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج 1، ص 218، 219. محمد عبد الخالق عزيمة، دار الحديث.
- (32) لسان العرب، ج 11، ص 159.
- (33) سورة الحجرات، الآية: 9.
- (34) لسان العرب، ج 1، ص 160.

- (35) سورة الجن، الآية: 15.
- (36) سورة النساء، الآية: 125.
- (37) الكليات لأبي البقاء، ص 739.
- (38) المعجم الوسيط، ص 247.
- (39) سورة طه، الآية: 15. أخفيها: معجم القراءات القرآنية، د. أحمد مختار. عبدالعال سالم مكرم، ج 4، ص 84، انتشارات أسود 1991 م، ايران.
- (40) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : مجله 6، ص 182، انتشارات ناصر خسرو، ايران، 1967 م .
- (41) المعجم الوسيط: ص 241.
- (42) معاني القرآن للفراء، ج 2، ص 167، دار السرور، بيروت - لبنان. تحقيق : محمد علي النجار.
- (43) مختار الصحاح، ص 870.
- (44) سورة يونس، الآية: 54.
- (45) (أسرَّ النبي إلى بعض أزواجه)، سورة التحريم، الآية: 3.
- (46) مختار الصحاح، ص 364.
- (47) المعجم الوسيط، ص 492.
- (48) سنن ابن ماجه، باب: وقت صلاة الظهر، تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي. ح 675، ج 1، ص 222، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
- (49) معجم القراءات القرآنية، ح 8، ص 179.
- (50) سورة الضحى، الآية: 3.
- (51) المعجم الوسيط، ص 1021.
- (52) مختار الصحاح، ص 854.
- (53) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، تعليق: محمد باسل عيون، ص 336. مكتبة إسلامية كوئته، ط: 1، 2000م.
- (54) سورة الحج، الآية: 5.
- (55) المجم الوسيط، ص 993.
- (56) المعجم الوسيط، ص 730.
- (57) أساس البلاغة للزمخشري، ج 2، ص 73.
- (58) سورة الزخرف، الآية: 43.
- (59) مختار الصحاح، ص 641.
- (60) لسان العرب، ج 11، ص 142.
- (61) المعجم الوسيط، ص 764.
- (62) لسان العرب، ج 11، ص 337.
- (63) المعجم الوسيط، ص 764.
- (64) مختار الصحاح، ص 554.

- (65) سورة ق، الآية: 24.
- (66) سورة إبراهيم، الآية: 15.
- (67) سنن ابن ماجه، باب الأكل متكلماً، ج 2، ص 1086، ح 3263.
- (68) سورة طه، الآية: 45.
- (69) سورة النحل، الآية: 62.
- (70) صحيح البخاري، (باب ما جاء في قول الله تعالى) ح 7049، ج 9، ص 46.
- (71) صحيح البخاري، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنان، ح؟ ج 2، ص 89.
- (72) مختار الصحاح، ص 602، 603.
- (73) سورة الكهف، الآية: 28.
- (74) لسان العرب، ج 15، ص 724، 275.
- (75) لسان العرب، ج 7، ص 252، 253.
- (76) المعجم الوسيط، ص 581.
- (77) لسان العرب، ج 9، ص 25.
- (78) سورة الملك، الآية: 30.
- (79) المعجم الوسيط، ص 878.
- (80) كتاب الأضداد، ص 81.